

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ АДЕНТИИ ПОСЛЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ

Мехмани И.Г.

*Доктор философии в области медицины
Азербайджанский медицинский университет,
Кафедра ортопедической стоматологии, г. Баку, Азербайджан*

Мехмани В.Р.

*Азербайджанский медицинский университет
Кафедра ортопедической стоматологии, ассистент
г. Баку, Азербайджан*

Велиханова Н.А.

*Стоматологическая клиника “Престиж”, врач-ортодонт
г. Баку, Азербайджан*

THE EXPEDIENCY OF METHODS FOR RESTORING THE DENTITION IN ADENTIA AFTER ORTHODONTIC TREATMENT IN DIFFERENT AGE GROUPS

Mehmani I.

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan
Doctor of Philosophy in Medicine, assistant*

Mehmani V.

*Azerbaijan Medical University, Department of Orthopedic Dentistry
Baku, Azerbaijan*

Velihanova N.

*MSc, “Prestige” dental clinic, Orthodontist
Baku, Azerbaijan*

АННОТАЦИЯ

Сведения о выборе конструкций для восстановления комплекции зубов при адентии после ортодонтического лечения носят единичный характер. Цель данной статьи - определить и объяснить методы адекватного восстановления зубного ряда и оптимальной окклюзии с учетом возраста пациента.

Выводы. Учет клинической ситуации после ортодонтического лечения, количества, состояния и расположения имеющихся зубов, возраста пациента и прогноза длительного срока службы конструкции позволили выбрать наиболее актуальную конструкцию в каждом конкретном случае кейса.

ABSTRACT

The information on the choice of structures for restoring the complexion (set of teeth) in case of adentia after orthodontic treatment is sporadic. The purpose of this article is to define and explain methods for the appropriate restoration of the dentition and optimal occlusion, taking into account the age of the patient. Conclusions. Taking into account the clinical situation after orthodontic treatment, the number, condition and location of the teeth present, the age of the patient and the prognosis of the long-term service life of the construction made it possible to choose the most relevant design in each case.

Ключевые слова: адентия, ретенция, имплантация, ортодонтическое лечение.

Keywords: adentia, retention, impantation, orthodontic treatment.

Адентия — это полное или частичное отсутствие временных или постоянных зубов и их зачатков[1]. Адентия считается первичной, если отсутствует зачаток зуба и вторичной, в случае его изначального присутствия, но последующей потери по разным причинам.

В данной статье рассматривается целесообразность методов восстановления комплекции зубов при адентии после ортодонтического лечения, учитывая разный возраст пациентов, обратившихся в клинику.

Адентия может являться причиной как функциональных нарушений (таких как нарушения жевательной функции, проблемы с дикцией), так и эс-

тетической неудовлетворенности[2.3.4]. Недостаточное количество и неправильное расположение зубов в зубных рядах впоследствии также может влиять на форму зубного ряда. Адентия у растущего и развивающегося пациента влияет на рост челюсти в размере, в то же время, в области отсутствия зуба не наблюдается должного развития костной структуры альвеолярного отростка челюсти[5.6.7]. У взрослых пациентов адентия может являться причиной последующей атрофии кости в области отсутствия зуба, а также конвергенции и дивергенции рядом стоящих зубов[8.9.10].

Цели и Задачи

Целью этой статьи являются определение и разъяснение методов целесообразного восстановления зубного ряда и оптимальной окклюзии с учетом возраста пациента.

Материалы и методы

Количество принятых пациентов в период исследования по обращаемости в клинику было 125 пациентов. Из этого количества у 3 пациентов было принято решение изготовить съемную конструкцию в виде частичного пластинчатого протеза. У 8 адгезивные конструкции из композита, а у 6 реставраций композитом молочных зубов. У 29 пациентов перед изготовлением постоянных конструкций по временным показаниям были использованы ретенционные каппы с искусственными зубами. У 30 пациентов конструкция Maryland, а у 49 были изготовлены постоянные конструкции (26 имплантации и 23 мостовидные конструкции).

Описание

При обращении пациентов в период молочного или переменного прикуса (в раннем возрасте до 12

лет) целью лечения является предупреждение развития осложнений. А в возрасте, когда постоянный прикус сформировался, в ходе ортодонтического лечения, мы старались удержать или расширить пространство отсутствующих зубов в зависимости от ситуации. После окончания лечения встает вопрос выбора конструкции.

Для раннего возраста критерием выбора конструкции является удержание расстояния для дальнейшего выбора долгосрочной конструкции. Также немаловажным критерием является комфортабельность ношения конструкции пациентом.

Для пациентов, у которых количество и расположение имеющихся зубов позволяет изготовить несъемные конструкции, мы использовали адгезивные конструкции, которые устанавливались на соседние зубы. Такие конструкции можно изготовить одновременно в полости рта с помощью стекловолоконной ленты и композита или в лаборатории с последующей адгезивной фиксацией.

Пациент Ш.А. 15 лет

Системная первичная адентия. Присутствуют молочные зубы.

После ортодонтического лечения: для восстановления отсутствующих зубов были изготовлены адгезивные конструкции прямым способом, а молочные зубы были отреставрированы композитом под постоянные

Если молочный предшественник присутствовал в полости рта пациента, в зависимости от состояния молочного зуба, методом выбора также было придание формы отсутствующего постоянного зуба (путем реставрации композитом).

*Пациент Р.Н. 14,5 лет
Адензия центральных резцов.*

После ортодонтического лечения: для восстановления отсутствующих зубов были изготовлены адгезивные конструкции прямым способом, а молочные зубы были отреставрированы композитом под постоянные

Учитывая большое количество отсутствующих зубов при системной адентии и невозможности восстановления несъемными конструкциями целесообразно изготовить съемный частичный пластинчатый протез.

*Пациент А.Н. 15 лет
Системная первичная и вторичная адентия.*

Были изготовлены съемные частичные пластинчатые протезы с дополнительными металлическими элементами.

Одним из вариантов восстановления отсутствующих зубов является изготовление конструкции Maryland. Эта конструкция является идеаль-

ной, по нашему мнению, для восстановления функции и эстетики у растущего пациента. Она изготавливается с помощью литья или вытачивания каркаса с последующим нанесением керамической массы в области отсутствующего зуба и способствует ретенции после ортодонтического лечения на долгое время, т.к. каркас может охватить несколько зубов.

*Пациент М.М. 13,5 лет
Первичная адентия латеральных резцов.*

Была изготовлена конструкция Maryland.

Для пациентов неокончательного скелетального развития в большинстве случаев, когда не так долго остается по возрастным показаниям до возможного протезирования с имплантацией или

несъемными конструкциями - назначается ношение ретенционных кап с вложенными в пространство отсутствующих зубов искусственными зубами.

*Пациент А.Ш. 16 лет
Системная первичная адентия.*

Было принято решение проносить каппы в ретенционный период до возможной имплантации. Параллельно имеющиеся молочные зубы были отреставрированы под постоянные.

Для взрослых пациентов методом выбора восстановления комплекции зубов являлось установление имплантатов с последующим протезированием или протезирование мостовидными протезами с вовлечением соседних зубов.

Пациент М.Л. 18 лет

Вторичная адентия, 2ой класс по Энгло. В зубном ряду верхней челюсти пространства были закрыты дистализацией передней группы зубов.

В нижнем зубном ряду после ортодонтического лечения был изготовлен мостовидный протез.

*Пациент С.Р. 35 лет
Деформации по причине системной вторичной адентии.*

После ортодонтического лечения была проведена имплантация и изготовлены конструкции.

Заключение

При выборе конструкции для восстановления отсутствующих зубов, впоследствии функции, оптимальной окклюзии, эстетики и ретенции после ортодонтического лечения целесообразно учитывать клиническую ситуацию, количество, состояние и месторасположение присутствующих зубов, возраст пациента и прогноз долгосрочности службы конструкции.

Литература

1. Проффит Уильям Р. Современная Ортодонтия (Новое издание)
2. Нанда Р., Урибе Ф.А. Атлас Клинической Ортодонтии // МЕДпресс-информ.
3. Митчелл Л. Основы Ортодонтии// ГЭОТАР-Медиа

4. Мелсен Б. Ортодонтия для взрослых. // Медицинская литература. Издательство: ГЭОТАР-Медиа, 2019 год, ISBN 978-5-9704-4943-1.

5. Ракоши Т., Грабер Т.М. Зубоальвеолярное и челюстно-лицевое ортодонтическое лечение//Стоматологическое издание

6. Нанда.Р. Биомеханика и Эстетика в Клинической Ортодонтии// МЕДпресс-информ Москва.

7. Экермен М.Б. Ортодонтическое лечение. Теория и практика//Медпресс-информ.Москва 2010

8. Daskalogiannakis Glossary of Orthodontic Terms// Quintessenz Verlags-GmbH (May 31, 2000)

9. Исааксон К.Г., Мюр Дж.Д., Рид Р.Т. Съёмные ортодонтические аппараты// МедПресс-Информ, 2014 г

10. Нетцель Ф., Шульц К. Практическое руководство по ортодонтической диагностике Львов: ГалДент, 2006. - 176 с., 264 ил.

EFFICACY OF KINESOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH LUMBAR-SACRAL OSTEOCHONDROSIS OF THE SPINE

*Vinnikova V.,
Kamyshna I.*

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

ABSTRACT

The article is devoted to the study of the effectiveness of kinesiotherapy in the treatment of lumbosacral osteochondrosis.

Keywords: kinesiotherapy, physical rehabilitation, osteochondrosis, therapeutic physical culture.

Formulation of the problem.

One of the most common problems in Ukraine is the prevalence of musculoskeletal diseases [1], and about 3.5 million people are familiar with such a problem as osteochondrosis of the lumbosacral spine.

Osteochondrosis is a disease that is masked by the symptoms of other diseases, which greatly complicates the diagnosis. Disorders of the genitourinary system, sexual problems, and renal colic may indicate the presence of lumbar osteochondrosis.

Osteochondrosis leads to three pathologies:

- degenerative changes of intervertebral discs (hernias);
- damage to the vertebrae themselves, which leads to the formation of osteophytes (bone growths on the vertebral bodies);
- disorders of the intervertebral joints (spondyloarthritis).

Thus, osteochondrosis causes hernias, osteophytes, and spondyloarthritis. Damaged elements of the spine irritate and compress the roots of the spinal nerves, muscles, and the spinal cord itself. This leads to compression and reflex syndromes, which are manifested by severe pain and spasms or muscle weakness.

Osteochondrosis can develop at almost any age and manifests itself in rapid fatigue, limited mobility, pain, and other symptoms. The disease develops slowly, gradually. Osteochondrosis most often affects the cartilage of the thoracic and lumbar spine, on which mechanical loads act most intensively, and the tissue of the joints and discs wears out much faster than anywhere else, and therefore disorders based on osteochondrosis, "lead" to the form of radiculitis (inflammation of the spinal cord), which should be treated after treatment of the spine [2, 3].